

“MENEJERLIK O‘QUV KURSLARI” MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AMALIY TAVSIYALAR” (1-QISM)

Daminova Shoxista Kabulovna,

*A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti,
Rahbar kadrlarni malakasini oshirish kurslarini metodik
ta'minlash bo'limi bosh mutaxassisi
miss.shohista_77@mail.ru*

Annotatsiya: Maqolada institutda tashkil etilgan “Menejerlik o‘quv kurslari” o‘quv kontentini so‘rovnomaga natijalari asosida tahlil qilish orqali amaldagi o‘quv reja, dastur va modullar majmuasining maktab direktorlari hamda direktorlikka nomzodlar ehtiyojlari va zamonaviy ta’lim boshqaruvi talablariga moslik darajasi aniqlanadi. So‘rovnomaga orqali olingan ma’lumotlar statistik va mazmuniy jihatdan tahlil qilinib, kursning kuchli tomonlari hamda takomillashtirishni talab qiladigan jihatlari ajratib ko‘rsatiladi. Tadqiqot natijasida “Menejerlik o‘quv kurslari” mazmunini modullar kesimida optimallashtirish, tinglovchi portretiga moslashtirish va amaliyotga yo‘naltirilgan o‘quv materiallarini kengaytirishga doir aniq amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv, maktab direktorlari, menejer, lider, inson resurslarini boshqarish, strategik menejment, sog‘lom muhit, motivatsiyalash.

Совершенствование содержания учебных курсов по менеджменту: анализ и практические рекомендации (Часть 1)

Даминова Шохиста Кабуловна,
главный специалист отдела методического

обеспечения курсов повышения квалификации для управленческого персонала Национального института педагогических навыков имени А. Авлони

Аннотация: В статье анализируется образовательное содержание “Менежерских курсов”, организованных в институте, на основе результатов анкетирования с целью определения уровня соответствия существующей учебной программы, курсов и модулей потребностям директоров школ и кандидатов в директора, а также требованиям современного управления образованием. Полученные в ходе анкетирования данные анализируются статистически и содержательно, выделяются сильные стороны и области, требующие улучшения курса. В результате исследования разработаны конкретные практические рекомендации по оптимизации содержания “Менежерских курсов” в плане модулей, адаптации его к профилю слушателя и расширению практико-ориентированных учебных материалов.

Ключевые слова: менеджмент, директора школ, менеджер, лидер, управление человеческими ресурсами, стратегическое управление, здоровая окружающая среда, мотивация.

**Improving the content of “managerial training courses”: analysis and practical recommendations
(Part 1)**

Shokhista Kabulovna Daminova,
Chief Specialist of the Department of
Methodological Support for Continuing Education
Courses for Management Personnel of the
A. Avloni National Institute of Pedagogical Skills

Abstract: Annotation. The article analyzes the educational content of the “Management Courses” organized at the Institute, based on the results of a survey to determine the level of compliance of the

existing curriculum, courses and modules with the needs of school principals and candidates for principals, as well as the requirements of modern education management. The data obtained during the survey is analyzed statistically and meaningfully, strengths and areas requiring improvement of the course are highlighted. As a result of the research, specific practical recommendations have been developed to optimize the content of the “Management Courses” in terms of modules, adapt it to the student’s profile and expand practice-oriented educational materials.

Keywords: management, school principals, manager, leader, human resource management, strategic management, healthy environment, motivation.

Bugungi kunda ta’lim tizimida olib borilayotgan islohatlar zamirida sifati ta’lim, yetuk va malakali kadrlarni yetishtirish masalasi ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, maktab ta’limiga, xususan, umumiy o’rta ta’lim maktab direktorlarini menejerlikka tayyorlash, ularni o’qitish masalasiga alohida berilayotgan e’tiborni kuchaytirish zarurati dolzarbdir. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-dekabr-dagi “Davlat umumiy o’rta ta’lim muassasalari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o’quv kurslarida o’qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 681-son qaroriga muvofiq A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tomonidan umumiy o’rta ta’lim maktablari direktorligiga nomzodlar uchun 144 soatga mo’ljallangan menejerlik o’quv kurslari tashkil etib kelinmoqda.

Shunga ko’ra har yili mazkur kurslarning samaradorligini oshirish, maktab direktorlarining menejerlikka oid kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida o’quv dasturlarining mazmun-mohiyati, shuningdek, malakali mutaxassislar tomonidan olib borilayotgan dars mashg’ulotlarining mavzulari takomillashtirib borilmoqda. Ta’kidlash joizki, institut ta’lim

sifatini boshqarish va nazorat qilish bo’yicha tizimli ishlarni yo’lga qo’ygan muassasa sifatida davlat umumiy o’rta ta’lim muassasalari rahbar kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash jarayonida alohida o’rin egallaydi. Institut **rektorining 2025-yil 18-avgustdagi 02-11-sonli** Chora-tadbirlar rejasi bilan “Menejerlik” o’quv kurslarining o’quv modullari va kontentlarini qayta ko’rib chiqish, mavjud modul va mavzular majmuasini tahlil qilish hamda ularni zamonaviy talablar asosida takomillashtirish vazifasi belgilab berildi. Mazkur topshiriq ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, rahbar kadrlar faoliyatiga qo’yilayotgan yangi talablar va uzluksiz kasbiy rivojlanish tamoyillariga uyg’un holda “Menejerlik o’quv kurslari” mazmunini yangilash zaruratidan kelib chiqadi.

Shu maqsadda joriy yilda institutda “Menejerlik o’quv kurslari”ning amaldagi o’quv kontenti – o’quv reja, dastur va modullar majmuasi – bo’yicha tinglovchilar o’rtasida maxsus so’rovnoma o’tkazildi. So’rovnoma “Menejerlik o’quv kurslari”ning asosiy bloklari, xususan, “**Ta’lim menejmenti**” hamda “**Inson resurslarini boshqarish (HR)**” modullarining mazmuni, amaliy ahamiyati va samaradorligini aniqlashga qaratildi. Shu orqali kursning naza-

riy-qonuniy asoslari, boshqaruvga oid konseptual yondashuvlar bilan bir qatorda, tinglovchilar uchun qanchalik foydali, qo'llaniladigan va real boshqaruv amaliyotiga yaqin ekani baholandi.

So'rovnoma jami **217 nafar** respondent ishtirok etdi. Respondentlarning **40,1 foizi amaldagi direktorlar, 59,9 foizi esa direktorlikka nomzodlar** ekanligi aniqlandi. Bu nisbat, bir tomondan, kurslarda ishtirok etayotgan rahbarlar auditoriyasining real tarkibini, ikkinchi tomondan, "Menejerlik o'quv kurslari"ning ham amaldagi rahbarlarni qo'llab-quvvatlash, ham direktorlikka nomzodlarni tayyorlashdagi strategik ahamiyatini yaqqol namoyon etadi. Olingan ma'lumotlar "Menejerlik o'quv kurslari"ning amaldagi modul va mavzulari tinglovchilar ehtiyojlariga, maktab boshqaruvining kundalik amaliyoti hamda zamonaviy ta'lim menejmenti talablariga qay darajada mos kelayotganini ko'rsatib berdi.

"Menejerlik o'quv kurslari"da tinglovchi sifatidagi "maqom"ingizni belgilang

Mazkur tadqiqot doirasida to'plangan so'rovnoma natijalari "Menejerlik o'quv kurslari" modullari mazmunini tizimli tahlil qilish, kurs kontentini takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash hamda tinglovchilar fikrlariga tayangan holda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim empirik asos bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan mazkur maqolada so'rovnoma natijalari asosida "Menejerlik o'quv kurslari" mazmunini chuqur tahlil qilish, kuchli va tako-

millashtirishni talab qiladigan jihatlarni aniqlash hamda ularni yangilash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olinadi.

Birinchiidan, institutda tashkil etilgan "Menejerlik o'quv kurslari" amaldagi rahbarlar uchun emas, balki yangi avlod direktorlarini tayyorlash markaziga aylanganini ko'rsatadi. Nomzodlar ulushining yarmidan ko'proq bo'lishi – maktablarda rahbarlik lavozimlariga bo'lgan talab va raqobatning oshganidan dalolat beradi. Bu jarayon uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimining kuchayib borayotganini, rahbarlik uchun malaka va kompetensiyalar bo'yicha talabning keskin o'sayotganini anglatadi.

Ikkinchiidan, amaldagi direktorlarning 40 foiz ulushi institut faoliyatiga boshqaruv amaliyotidan real tajriba olib kirayotgan guruh mavjudligini bildiradi. Ularning ishtiroki kurs mazmunining amaliy tomonga yanada yo'naltirilishi, mavjud mavzularni amaldagi boshqaruvning og'riqli nuqtalariga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi. Ya'ni kurs hozir ikki yo'nalishga birdek xizmat qilmoqda: amaldagi rahbarlarni yanada amaliy tayyorlash va nomzodlarni zamonaviy boshqaruvga tayyorlash.

Alohida e'tiborli jihat – nomzodlar ulushining yuqoriligi kurslarning o'zi uchun ham, institutning strategik rejasi uchun ham ijobiy signal. Bu holat keyingi yillarda direktorlar korpusida yangilanish sur'ati oshishi, yosh, innovatsion fikrlaydigan rahbarlar tizimga ko'proq kirib kelishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu ehtiyoj o'quv modullarini murakkab boshqaruv kompetensiyalariga ko'proq yo'naltirishni ham talab qiladi.

Umuman olganda, ushbu natija "Menejerlik o'quv kurslari"ning jozibadorligi, uning rahbarlik lavozimiga tayyorlanayotgan pedagoglar uchun asosiy platformaga aylanganini hamda amaldagi direktorlar bilan nomzodlar ehtiyojlarini alohida tahlil qilib, modul mazmunini differensiallashtirish zarurligini ko'rsatadi.

“Ta’lim muassasasini boshqarishning ilmiy asoslari” mavzusi bo‘yicha olingan 217 nafar respondent fikrlari maktab boshqaruvi zamonaviy ta’lim tizimida eng ustuvor kompetensiya sifatida qaralayotganini aniq ko‘rsatmoqda. So‘rov natijalariga ko‘ra, ishtirokchilarning **78,3 foizi mazkur mavzuni dolzarb, 13,4 foizi qisman dolzarb, 8,3 foizi esa dolzarb emas** deb hisoblagan.

“Ta’lim muassasasini boshqarishning ilmiy asoslari” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Katta ulushning “dolzarb” deb baholashi – rahbarlik faoliyatida ilmiy yondashuvning ahamiyati tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Bugungi maktab direktori faqat tajribaga emas, balki nazariy-metodik asoslangan qarorlar qabul qilishi zarur bo‘lgan davrda yashamoqda. Ta’lim siyosati global darajada tez o‘zgarar ekan, boshqaruv jarayonining ilmiy asoslari rahbarni strategik fikrlashga, tahliliy qarorlar qabul qilishga va tizimli yondashishga yo‘naltiradi. Shu sababli, respondentlarning aksariyati aynan shu mavzuni o‘quv kurslarining markaziy bo‘g‘ini sifatida ko‘rishi tabiiy.

Mazkur mavzuni “qisman dolzarb” deb baholagan 13,4 foiz qatnashchi esa ko‘pincha amaliyotga tayanadigan rahbarlar bo‘lishi mumkin. Ular uchun ilmiy asoslarning amaliy boshqaruv bilan qanday bog‘lanishi, nazariyaning real maktab hayotida qanday natija berishi muhim. Bu esa

o‘quv modullarida nazariya-amaliyot integratsiyasini kuchaytirish, har bir ilmiy tamoyilning maktabdagi konkret vaziyatlarga tatbiqini ko‘rsatishga ehtiyoj mavjudligini bildiradi.

8,3 foiz o‘qituvchi yoki rahbarning “dolzarb emas” degan bahosi, ehtimol, boshqaruvda ilmiy yondashuv yetarlicha tushuntirilmaganidan yoki ularning amaliy tajribasida nazariy bilimlarning rolini chuqur his qilmaganidan kelib chiqmoqda. Bu guruhning mavjudligi modul mazmunida ilmiy asoslarning amaliy foydasini ko‘rsatib berish zarurligini ta’kidlaydi.

Umuman olganda, so‘rov natijalari “ta’lim muassasasini ilmiy asosda boshqarish” mavzusini kursning strategik yo‘nalishi sifatida yanada chuqurlashtirish, uni amaliy keyslar, tadqiqotga asoslangan qarorlar va zamonaviy boshqaruv nazariyalari bilan boyitish zarurligini ko‘rsatmoqda. Bu mavzu rahbarning professional tayyorgarligida nafaqat dolzarb, balki markaziy kompetensiya sifatida shakllanayotganini tasdiqlaydi.

“Strategik menejment” mavzusiga berilgan javoblar ta’lim muassasalarini boshqarishda uzoq muddatli fikrlash va tizimli qaror qabul qilish zarurati qanchalik dolzarb ekanini yaqqol ko‘rsatadi. Natijalarga ko‘ra, respondentlarning **77,4 foizi bu mavzuni dolzarb, 14,7 foizi qisman dolzarb, 7,8 foizi esa dolzarb emas** deb baholagan.

“Strategik menejment” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Ushbu ko'rsatkichlar maktab rahbarlari zamonaviy boshqaruvdan intuitiv yondashuvlar emas, balki aniq strategik ko'nikmalarni talab qilayotganini chuqur anglab yetayotganini bildiradi. Bugun maktab direktori faqat kunlik operativ vazifalarni hal qiluvchi administrator emas – u istiqbolni ko'ruvchi, maktab taraqqiyotining yo'l xaritasini yaratadigan, resurslarni oqilona taqsimlaydigan, o'sish nuqtalarini aniqlay oladigan strateg sifatida harakat qilishi kerak. **Ko'pchilikning “dolzarb” deb baholashi** aynan shuni tasdiqlaydi.

Mazkur mavzuni **“qisman dolzarb” deb baholagan 14,7 foiz qatnashchi** esa, odatda, strategiya tushunchasini amaliy faoliyat bilan bog'lashda qiyinchilik sezadigan o'qituvchilar yoki yangi rahbarlar bo'lishi mumkin. Bu ularning ehtiyojlarini hisobga olgan holda amaliy keyslar, real maktab misollari, strategik rejalashtirish bo'yicha oddiy, ammo samarali vositalarni modulga qo'shish zarurligini anglatadi.

7,8 foizning “dolzarb emas” deb javob berishi esa ikkitadan biriga borib taqaladi:

- yoki ular strategik menejmentni amaliy ishga tatbiq qilish mexanizmini yetarlicha bilmaydi;
- yoki strategiya o'rniga tezkor boshqaruvni ustuvor deb hisoblaydi.

Bu esa o'quv dasturida strategik boshqaruvning real natijalar berishini ko'rsatib beruvchi metodik yondashuvlarga ehtiyoj borligini anglatadi.

Umuman, tahlillar shuni ko'rsatadiki, “Strategik menejment” mavzusi maktab rahbarlari uchun nafaqat nazariy jihatdan, balki ularning kundalik faoliyatida ham eng asosiy kompetensiyalardan biriga aylanmoqda. Bu modulni yanada boyitish – maktab kontekstiga mos strategik tahlil, SWOT, PEST, risklarni boshqarish, resurslarni rejalashtirish, strategiya monitoringi kabi amaliy yo'nalishlarni ko'proq integratsiya qilishni talab qiladi.

Natijaviy jihatdan, ushbu mavzu rahbarlarning professional o'sishida hal qiluvchi o'rin tutishi aniq ko'rinib turibdi.

“Ta'lim tizimida boshqaruv psixologiyasi” mavzusiga oid javoblar maktab rahbarlari uchun psixologik kompetensiyalar qanchalik muhim ekani haqida yaqqol tasavvur beradi. So'rov natijalarida **77 foiz** qatnashchi bu mavzuni dolzarb deb topgani, rahbarlik faoliyatida inson omili, emotsional boshqaruv, jamoa psixologiyasi va kommunikatsion strategiyalarning o'rnini tobora ortayotganini ko'rsatadi. Hozirgi ta'lim tizimi faqat ma'muriy jarayonlar yig'indisi emas – u tirik tizim, tirik jamoa bo'lib, bu tizimni boshqarishda psixologik savodxonlik hal qiluvchi rol o'ynaydi.

“Ta'lim tizimida boshqaruv psixologiyasi” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

Shu bois respondentlarning mutlaq ko'pchiligi psixologik yondashuv rahbarning kundalik faoliyatida, xodimlar o'rtasidagi nizolarni yumshatishda, stressni boshqarishda, motivatsiyani shakllantirishda va jamoani umumiy maqsad atrofida birlashtirishda asosiy vosita ekanini tan olmoqda. Bugungi o'quvchilar ham, o'qituvchilar ham, ota-onalar ham turlicha xarakter, turlicha ehtiyoj va turlicha hissiy holat bilan mashg'ulotlarga kirishadi – bu holatda rahbarning psixologik sezgirligi butun jarayonning sifatiga ta'sir qiladi.

14,7 foizning “qisman dolzarb” deb javob berishi ko‘pincha psixologiyani amaliy faoliyatdan ajratib ko‘radigan, yoki bu jarayonni tabiiy ko‘nikma sifatida baholaydigan rahbarlar guruhi bo‘lishi mumkin. Ularga mavzuning boshqaruv samaradorligiga ta‘sirini real holatlar orqali ko‘rsatish, amaliy treninglar bilan boyitish zarur.

8,3 foiz “dolzarb emas” degan qatnashchilar esa, asosan, psixologiya masalalarini boshqaruv jarayonida ikkinchi darajali deb biladigan yoki bu kompetensiyani yetarlicha tushunmaydiganlar bo‘lishi mumkin. Bu esa o‘quv kurslarida rahbarlik psixologiyasining amaliy foydasini, jamoa iqlimiga ta‘sirini aniq ko‘rsatadigan misollar va amaliy mashg‘ulotlar ulushi oshirilishi kerakligini ko‘rsatadi.

Umuman, tahlil shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim boshqaruvida psixologik yondashuv mazkur modulning asosiy poydevorlaridan biri bo‘lib bormoqda. Rahbarning psixologik yetukligi – bu jamoaning barqarorligi, kelishuvchanlik madaniyati, sog‘lom kommunikatsiya va umumiy motivatsiyaning bosh omili. Shu sababli mazkur mavzuni yanada chuqurlashtirish, rahbarlarda emotsional intellekt, konfliktologiya va motivatsiya nazariyalarini amaliy shaklda rivojlantirish dolzarb bo‘lib qolmoqda.

“Umumiy o‘rta ta‘lim muassasasini boshqarish” mavzusiga berilgan javoblar ta‘lim tizimida rahbarlik kompetensiyalarining naqadar markaziy ahamiyat kasb etayotganini yaqqol namoyon qiladi. Respondentlarning **83,9 foizi** bu mavzuni dolzarb deb baholagan – bu esa maktab boshqaruvi bugungi ta‘lim islohotlarining yuragi ekanini, rahbarning boshqaruv madaniyati, tashkiliy salohiyati va strategik qaror qabul qilish qobiliyati butun muassasaning rivojlanish sur‘atiga bevosita ta‘sir qilishini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, o‘zgaruvchan siyosiy-huquqiy muhit, DTS va DTT talablarining yangilanib borishi, raqamli boshqaruvga o‘tish jarayoni

hamda jamoa boshqaruvida psixologik omillarning kuchaygani rahbarlik faoliyatini yanada murakkab va mas‘uliyatli qilmoqda. Shunday sharoitda rahbarning boshqaruv ko‘nikmalari – rejalashtirish, monitoring, ta‘lim sifatini nazorat qilish, moliyaviy mas‘uliyat, xavfsizlikni ta‘minlash, kommunikatsiya va tashkiliy jarayonlarni muvofiqlashtirish – maktabning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

“Umumiy o‘rta ta‘lim muassasasini boshqarish” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

9,2 foiz respondentning “qisman dolzarb” degan fikri esa boshqaruv bo‘yicha bilimlar yetarli bo‘lsa-da, uni amalda tatbiq etish bilan bog‘liq ehtiyojlar mavjudligini anglatadi. Bu guruh amaliy misollar, real vaziyatlar, case-study formatidagi o‘quv jarayoniga talab yuqori ekanidan darak beradi.

Mavzuni “dolzarb emas” deb bilgan **6–7 foizlik qatlam** odatda direktordan ko‘ra o‘quv-metodik jarayonlarga ko‘proq e‘tibor beradigan, yoki boshqaruvni tabiiy jarayon sifatida qabul qiladigan tinglovchilar bo‘lishi mumkin. Biroq statistika ko‘rsatayotgan holat – aynan boshqaruv kompetensiyalari maktabning ichki tizimlaridan tortib, jamoa muhitiga, ta‘lim-tarbiya jarayonining sifatiga qadar barcha omillarning markazida turibdi.

Umuman olganda, so'rovnoma natijalari "Umumiy o'rta ta'lim muassasasini boshqarish" moduli direktor va direktor bo'lishga nomzodlar uchun nafaqat muhim, balki zaruriy o'quv blokiga aylanganini tasdiqlaydi. Rahbarning boshqaruv madaniyati – bu maktabning taraqqiyot yo'nalishini belgilaydigan asosiy mexanizm. Shuning uchun ham mazkur modulni yanada chuqurlashtirish, unda amaliy vaziyatlar, muammoli holatlar va innovatsion boshqaruv yondashuvlarini keng yoritish tinglovchilarning real ehtiyojlariga to'liq mos keladi.

"Menejer va lider" mavzusi bo'yicha olingan natijalar ta'lim muassasalarida rahbarlikning ikki muhim qirrasini – boshqaruv va yetakchilik – endilikda bir-biridan ajratib bo'lmaydigan kompetensiyalarga aylanganini ochiq ko'rsatadi. Respondentlarning **74,2 foizi** mazkur mavzuni dolzarb deb baholagan bo'lib, bu hozirgi maktab rahbari nafaqat jarayonlarni boshqaruvchi, balki jamoani ilhomlantiruvchi, strategik fikr yurituvchi va o'zgarishlarga yo'l ochuvchi shaxs bo'lishi zarurligini anglaganidan dalolat beradi.

"Menejer va lider" mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

Zamonaviy ta'lim tizimida "menejer"ning vazifalari aniq tartib, reja, jarayon va resurslarni boshqarishga tayanadi. Ammo faqat boshqaruv bilan cheklanish bugungi sharoitda etarli emas – ta'lim muassasasi innovatsiyaga ochiq,

insoniy qadriyatlarga tayanadigan, ijtimoiy-hamkorlik muhitini yaratadigan liderga ham muhtoj. Aynan shu nuqtada "lider"lik kompetensiyalari – motivatsiya berish, ishonch uyg'otish, jamoani umumiy maqsad sari ruhlantirish, ijtimoiy-emotsional muhitni sog'lomlashtirish kabi fazilatlar zarur bo'ladi.

Natijalarda **16,6 foiz** tinglovchi mavzuni "qisman dolzarb" deb baholagani, asosan, menejer va lider tushunchalarining amaliyotda ba'zan bir xil qabul qilinishi, yoki ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'z tajribasiga tayanayotgan rahbarlarning mavjudligi bilan izohlanadi. Ular mazkur mavzu bo'yicha chuqur metodik qo'llanmalar, real holatlar va case-study materiallari bilan tanishishga muhtoj.

Mavzuni "dolzarb emas" deb hisoblagan **9–10 foizlik kichik guruhning** mavjudligi esa rahbarlikdagi yetakchilik kompetensiyalari hali ham hamma uchun birdek ustuvor emasligini, ba'zi rahbarlar boshqaruvni faqat ma'muriy jarayon sifatida ko'rayotganini ko'rsatadi. Biroq umumiy tendensiya aniq: ta'lim tizimidagi o'zgarishlar jarayonida rahbarning liderlik fazilatlarini – dadillik, tashabbuskorlik, strategik qarorlar qabul qila olish, inson resurslarini rivojlantirish kabi ko'nikmalar tobora zarur bo'lib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, respondentlarning ko'pchiligi "Menejer va lider" mavzusini zarur deb bilishi ta'lim muassasalarida rahbarlarning kompetensiya profilida yetakchilikni mustahkam o'rin egallayotganini ko'rsatadi. Bu esa o'quv jarayonida nafaqat boshqaruv metodlarini, balki liderlik falsafasi, zamonaviy yetakchilik modellari va jamoani ruhlantirish texnologiyalarini chuqur o'rganish zarurligini tasdiqlaydi.

"Zamonaviy rahbar xususiyatlari va boshqaruv kompetensiyasi" mavzusi bo'yicha olingan natijalar ta'lim tizimidagi rahbarlik instituti sezilarli darajada yangilanayotganini,

rahbar shaxsiga bo‘lgan talablar esa keskin o‘zgarayotganini yaqqol namoyon etadi. Respondentlarning **76 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb baholagan. Bu ko‘rsatkich rahbarlikni faqat ma‘muriy vazifalar majmui sifatida emas, balki yuqori darajada ijtimoiy mas‘uliyat, strategik fikrlash, insonparvar yondashuv va raqamli kompetensiyalar bilan boyitilgan kasbiy faoliyat sifatida qabul qilayotgan jamoaning umumiy fikrini bildiradi.

“Zamonaviy rahbar xususiyatlari va boshqaruv kompetensiyasi” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Bugungi ta‘lim tizimi rahbarning zamonaviy fazilatlarini – ochiq fikrlik, innovatsiyaga tayyorlik, jamoa bilan samarali muloqot, tezkor qaror qabul qilish, o‘zgarishlarni boshqarish va motivatsiya berish kabi kompetensiyalarni markazga qo‘ymoqda. Aynan shu nuqtada ommaviy javoblardagi yuqori ko‘rsatkichlar rahbarlarning ushbu kompetensiyalarni egalash zarurligini chuqur his qilayotganini ko‘rsatadi. Shuningdek, jamoaning bu mavzuga talabining yuqoriligi – rahbarlik madaniyati va boshqaruv metodologiyasining takomillashuviga bo‘lgan ehtiyojning kundan-kunga ortayotganidan dalolat.

Natijalarning **17,1 foizi** mavzuni “qisman dolzarb” deb baholagan bo‘lib, bu guruh odatda o‘z rahbarlik amaliyotida tegishli kompetensiyalarning ayrimlarini qo‘llab kelayotgan,

biroq zamonaviy vositalar va yondashuvlarni to‘liq egallash uchun yana qo‘shimcha ko‘makka muhtoj bo‘lgan rahbarlarni aks ettiradi. Ular uchun aynan tizimli treninglar, amaliy seminarlar, boshqaruv bo‘yicha mashg‘ulotlar zarur.

Mavzuni “dolzarb emas” deb hisoblagan **7–8 foizlik kichik qatlam** esa, asosan, o‘z faoliyatini mavjud an‘anaviy boshqaruv tajribasi bilan davom ettirayotgan, zamonaviy kompetensiyalarning amaliy foydasini hali to‘liq tushunib yetmagan rahbarlar bo‘lishi mumkin.

Umumiy xulosa shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy rahbarlik profilini belgilovchi kompetensiyalar – ta‘lim tizimining boshqaruv mexanizmlarini yangilash, raqamli jarayonlarga moslashish, inson resurslarini rivojlantirish va ijtimoiy-psixologik iqlimni yaxshilash kabi ustuvor yo‘nalishlar bilan bevosita bog‘liq. Respondentlarning mutlaq ko‘pchiligi ushbu mavzuni bugungi rahbar uchun ajralmas tayanch sifatida ko‘rishi – kelajakda boshqaruv sifatining oshishi uchun juda ijobiy signal.

“Boshqaruvda muammolarga yechim topish va qarorlarni qabul qilish” mavzusiga berilgan javoblar ta‘lim tizimidagi rahbarlar uchun eng markaziy kompetensiyalardan biri – **qaror qabul qilish madaniyati va muammolarni strategik hal etish** ko‘nikmalariga bo‘lgan ehtiyoj nihoyatda yuqori ekanini tasdiqlaydi. Respondentlarning **77 foizi** mavzuni dolzarb deb baholagan. Bu raqam rahbarning muvaffaqiyatini belgilovchi eng asosiy omil – murakkab vaziyatlarda to‘g‘ri yo‘l topish, jarayonlarni tahlil qilish, mavjud muammoni ildizi bilan anglash va eng maqbul yechimni tanlay olish kabi ko‘nikmalar bugungi kun talabiga aylanganini ko‘rsatadi.

Bugungi ta‘lim tizimi shiddat bilan o‘zgarayotgan bir paytda, rahbarlar oldida yuzaga kelayotgan situatsiyalar ham murakkablashib bormoqda: kadrlar bilan ishlashdan tortib moliyaviy boshqaruv, ota-onalar bilan muloqot, o‘quv jarayoni sifati, xavfsizlik, raqamlashtirish

jarayonlariga qadar har bir yo'nalishda tezkor va asosli qarorlar talab etiladi. Shuning uchun ham rahbarlar ushbu mavzuni o'z amaliy faoliyatida zaruriy ko'nikma sifatida ko'rmoqda.

“Boshqaruvda muammolarga yechim topish va qarorlarni qabul qilish” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

Shuningdek, **16,1 foiz** respondent mavzuni “qisman dolzarb” deb belgilagan. Bu guruh, odatda, qaror qabul qilish bo'yicha ma'lum tajribaga ega, biroq murakkab muammolarni tizimli tahlil qilish, risklarni baholash yoki jamoaviy qaror qabul qilish metodlari bo'yicha qo'shimcha o'quv va ko'nikmaga ehtiyoji bor tinglovchilarni aks ettiradi. Ular uchun aynan situatsion boshqaruv, problem-solving model-lar, “decision-making tree” usuli yoki zamonaviy boshqaruv metodologiyalarini o'rgatish samarali bo'lar edi.

Mavzuni “dolzarb emas” deb hisoblagan **6–7 foizlik kichik qatlam** mavjud bo'lib, bu guruh ko'pincha an'anaviy boshqaruv amaliyotiga tayanadigan, yoki muammolarga tizimli yondashishning afzalliklarini yetarlicha anglab yetmagan rahbarlardan iborat bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, so'rovnoma natijalari rahbarlarning zamonaviy boshqaruvda muammolarni innovatsion yondashuvlar bilan hal etish, qarorlarni tahlilga asoslangan holda qabul qilish, noan'anaviy vaziyatlarda o'z pozitsiya-

sini aniq belgilay olish kabi kompetensiyalarga ehtiyoj juda yuqori ekanini tasdiqlaydi. Bu esa ta'lim tizimida boshqaruv madaniyatini zamonaviylashtirish jarayoni tobora jadallashayotganidan darak beradi.

“Ta'lim sifati menejmenti” mavzusiga berilgan javoblar ta'lim tizimining bugungi rivojlanish bosqichida aynan sifat masalalari rahbarlar e'tiborida markaziy o'rinda turganini yana bir bor tasdiqlaydi. Respondentlarning **75,1 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb topdi – bu juda yuqori ko'rsatkichdir. So'ngi yillarda DTS, DTT, baholash tizimi, ta'lim muhitining xavfsizligi, o'quvchi yutuqlarini monitoring qilish kabi yo'nalishlarda keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilayotgan bir paytda, ta'lim sifati menejmenti rahbarlar uchun nafaqat nazariy bilim, balki kundalik amaliy faoliyatning ajralmas qismiga aylangan.

“Ta'lim sifati menejmenti” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

Ta'lim sifati – bu faqat baholash natijalari emas, balki o'quv jarayonining har bir bo'g'ini: metodik ishlar, o'qituvchilar faoliyati, boshqaruv mexanizmi, ota-onalar bilan hamkorlik, resurslar boshqaruvi va maktabning umumiy madaniy muhitiga qadar uzviy bog'lanib ketgan murakkab tizimdir. Shu sababli, rahbarlarning aksariyati “sifat boshqaruvi”ni institutsional barqarorlik va rivojlanishning asosiy omili deb bilishi tabiiy.

Respondentlarning **17,5 foizi** mavzuni “qisman dolzarb” deb belgilagan bo‘lib, bu qatlam ko‘pincha sifat monitoringi, indikatorlar bilan ishlash, xalqaro baholash dasturlaridan kelib chiqadigan talablarni amaliyotga tatbiq etish kabi masalalarda qo‘shimcha ko‘nikmaga ehtiyoj sezadigan rahbarlarni aks ettiradi. Ular uchun nazariy bilimdan ko‘ra real misollar, maktab amaliyotidan olingan keyslar, tahlil asosida qaror qabul qilish texnologiyalariga ehtiyoj yuqoriroq.

Mavzuni dolzarb emas deb hisoblagan **7,4 foizlik** kichik guruh mavjud. Bu ko‘rsatkich ta‘lim sifatini boshqarish bo‘yicha ayrim rahbarlarda masalaning chuqur mohiyatiga yetarlicha e‘tibor berilmayotganini, ehtimol, sifatini “nazorat” unsuriga tenglashtirish kabi tor doiradagi tushuncha mavjudligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim sifatini boshqarish bugungi maktab boshqaruvida strategik ahamiyat kasb etayotgan, tizimni rivojlantirishda hal qiluvchi omil sifatida qaralayotgan yo‘nalishdir. Bu mavzu bo‘yicha ehtiyojning yuqoriligi maktab rahbarlari uchun zamonaviy sifat menejmenti vositalarini, indikatorlar va monitoring mexanizmlarini chuqur o‘rganish zarurligini anglatadi.

“Kommunikativ strategiyalar boshqaruv vositasi sifatida” mavzusiga berilgan javoblar maktab boshqaruvida samarali muloqotning naqadar muhim o‘rin tutishini yaqqol namoyon qiladi. Respondentlarning **61,8 foizi** mavzuni dolzarb deb topgani – ta‘lim muassasalari faoliyatida kommunikatsiya birgina axborot almashinuvi emas, balki jamoani birlashtiruvchi, motivatsiya beruvchi, ziddiyatlarni kamaytiruvchi, qarorlar sifatini oshiruvchi kuch sifatida qaralayotganidan dalolat beradi.

Bugungi maktab rahbari bevosita uch xil auditoriya bilan muntazam muloqotda bo‘lishi zarur: o‘qituvchilar, o‘quvchilar va ota-onalar. Har bir guruhning ehtiyoji, muloqot ohangi, kutilgan javobi boshqacha. Shu sababli

kommunikativ strategiyalar rahbar qo‘lidagi asosiy boshqaruv instrumentiga aylanadi. Natijalarning yuqori bo‘lishi – aynan shu jarayonga ehtiyoj kundan kunga oshayotganini bildiradi.

“Kommunikativ strategiyalar boshqaruv vositasi sifatida” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

Javoblarning **29 foizi** “qisman dolzarb” deya belgilangan. Bu guruh odatda muammoni ko‘rgan, lekin uni tizimli strategiya sifatida amalga oshirishda qiyinchilikka duch kelayotgan rahbarlarni aks ettiradi. Ular uchun ayniqsa faol tinglash, samarali fikr bildirish, jamoada ishonch kommunikatsiyasi, ziddiyatlarni konstruktiv boshqarish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga ehtiyoj yuqoriroq.

Mavzuni dolzarb deb hisoblamagan **9,2 foizlik** kichik qatlam mavjud. Ularning mavjudligi ta‘lim tizimida kommunikatsiyaning mazmuni ko‘ra shaklga urg‘u berib qo‘yish, yoki kommunikativ jarayonlarning natijaviy ta‘sirini yetarlicha anglamaslik holatlari borligini ko‘rsatadi. Bu esa rahbarlar uchun kommunikativ boshqaruvning ilmiy asoslangan modellari bo‘yicha qo‘shimcha o‘quv va metodik yordam zarurligini anglatadi.

Umuman, respondentslar fikri shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy maktab boshqaruvida kommunikativ strategiyalar rahbarning professional kompetensiyasining eng asosiy bo‘g‘i-

niga aylangan. Bu boradagi ehtiyojning yuqoriligi maktab rahbarlari uchun yetakchilik nutqi, jamoa bilan samarali muloqot, muzokara yuritish, ziddiyatlarni psixologik boshqarish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarga talab yuqori ekanidan dalolat beradi.

“Direktor – loyiha boshqaruvchisi sifatida” mavzusiga berilgan javoblar maktab rahbarlarining zamonaviy boshqaruv talablari bo'yicha qarashlarini juda aniq namoyon qiladi. Respondentlarning **77,4 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb topgani, ta'lim muassasasini boshqarish jarayoni oddiy ma'muriy ishlardan chiqib, real ma'noda **loyihaviy boshqaruv falsafasiga** ko'chib borayotganini tasdiqlaydi. Bugungi rahbar ta'lim muassasasida sodir bo'layotgan har bir tashabbusni – bu yangi metodika joriy etishmi, qo'shimcha kurs ochishmi, raqamlashtirishni yo'lga qo'yishmi – alohida loyiha sifatida ko'rish zarur. Shuning uchun direktorning loyiha boshqaruvchisi sifatidagi roli tizimda kundan kunga kuchaymoqda.

“Direktor – loyiha boshqaruvchisi sifatida” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Yuqori ko'rsatkich shuni anglatadiki, maktab rahbarlari loyiha boshqaruvining asosiy bosqichlari – muammoni aniqlash, maqsad qo'yish, rejalashtirish, resurslarni taqsimlash, monitoring va baholash, natijalarni joriy etish

kabi jarayonlarni o'z faoliyatida amaliy zarurat deb biladi. Ular jamoani loyiha atrofida birlashtirish, risklarni oldindan ko'ra olish va natijaga yo'naltirilgan ish uslubini shakllantirishni rahbarlik kompetensiyasining ajralmas qismi sifatida qabul qilmoqdalar.

Javoblarning **13,8 foizi** mavzuni qisman dolzarb deb baholagan. Bunday qatlam odatda loyihaviy yondashuv amaliyotda qo'llanayotganini ko'radi, ammo uni to'liq tizimlashtirish, jarayonlarni uslubiy va tashkiliy jihatdan mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha ko'makka ehtiyoj sezadi. Bu guruh rahbarlari ayniqsa loyiha hujjatlarini to'g'ri rasmiylashtirish, jamoaviy boshqaruvda rol taqsimlash va amalga oshirilgan loyihalarning samaradorligini mezonlar asosida baholash borasida qo'shimcha tajriba va malaka oshirishni xohlaydi.

“Dolzarb deb hisoblamayman” degan **8,8 foizlik** nisbatan kichik guruh esa ta'lim muassasasi boshqaruvi va loyiha boshqaruvini hali aloqador soha sifatida qabul qilmayotgan bo'lishi mumkin. Bu esa loyihaviy boshqaruvning amaliy natijasi – maktabda sifat o'zgarishi, tashabbuslarni tizimli rejalashtirish, resurslardan oqilona foydalanish kabi afzalliklar – hali yetarli darajada namoyon bo'lmayotganini bildiradi. Mazkur guruh uchun amaliy keyslar, muvaffaqiyatli loyiha namunalari va real misollar asosidagi metodik qo'llab-quvvatlash ayniqsa samarali bo'ladi.

Umuman, natijalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimida rahbarning rolini faqat ijrochi emas, balki tashabbuskor, tashkilotchi va jamoani natijaga eltuvchi **loyiha yetakchisi sifatida ko'rishga ehtiyoj nihoyatda yuqori**. Bu esa keyingi yillarda direktorlar uchun loyiha boshqaruvi (PM, Agile, Scrum elementlari, Gantt-rejalashtirish, risk tahlili, indikatorlar ishlab chiqish) bo'yicha maxsus professional modullarni kengaytirish zarurligini taqozo etadi.

“Inson resurslarini boshqarish strategiyasi” mavzusiga bildirilgan fikrlar ta’lim muassasalarida HR yondashuvlari tobora muhim o‘rin egallayotganini yaqqol ko‘rsatadi. Respondentlarning **77,9 foizi** bu yo‘nalishni dolzarb deb baholagan. Bu raqam bejiz emas: so‘nggi yillarda maktab jamoalarining barqarorligi, o‘qituvchilar motivatsiyasi, ularning kasbiy rivojlanishiga ko‘mak berish va ishga nisbatan sadoqatni oshirish kabi masalalar rahbarning asosiy strategik vazifalaridan biriga aylanib bormoqda.

“Inson resurslarini boshqarish strategiyasi” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Bugungi ta’lim tizimida inson resurslarini boshqarish – shunchaki xodimlarni hisobga olish yoki mehnat intizomini nazorat qilish emas, balki maktab jamoasining salohiyatini aniqlash, kuchli tomonlardan samarali foydalanish, zaif tomonlarini tizimli rivojlantirish, to‘g‘ri joylashuv va rag‘batlantirish mexanizmlarini yo‘lga qo‘yishdir. Kadrlar bilan ishlashda strategik qarash bo‘lmasa, na islohotlarning sifati, na o‘quv jarayonining barqarorligi ta’minlanadi.

16,1 foiz ishtirokchi mavzuni qisman dolzarb deb topgan. Bu qatlam, odatda, amaliyotda ayrim strategik HR jarayonlari mavjud bo‘lsa-da, ular hali to‘liq institutsionallashtirilmaganini sezadi. Masalan, samarali adaptatsiya

tizimi yo‘qligi, xodimlar faoliyatini muntazam monitoring qilishning mukammal bo‘lmagani, motivatsiya tizimlarining yagona standartga ega emasligi kabi omillar ushbu guruh fikrida aks etishi mumkin. Ular strategiya borligini tan oladi, ammo uni maktab boshqaruvi tizimida chuqurroq joriy etishga ehtiyoj bor deb hisoblaydi.

Mavzuni dolzarb deb hisoblamaganlar **6 foizni** tashkil etadi. Bu nisbatan kichik ko‘rsatkich bo‘lsa-da, diqqatga sazovor. Chunki HR strategiyasi bilan bog‘liq yondashuvlar hali hamma tomonidan to‘liq tushunilmagan yoki amaliy natija sifatida yetarli darajada ko‘rinmayotgan bo‘lishi mumkin. Ushbu guruh uchun inson resurslarini boshqarishning ta’lim sifatiga ta’sirini ko‘rsatuvchi amaliy misollar, real statistik ma’lumotlar va muvaffaqiyatli tajribalar bilan ishlash zarur.

Umuman, mazkur natijalar shuni anglatadiki, ta’lim muassasasi rahbarlari inson resurslarini boshqarish masalasini oddiy ma’muriy yo‘nalish emas, balki **tizimning yuragi** sifatida qabul qila boshlagan. Bu yo‘nalish jamoaning salohiyatini oshirish, o‘qituvchining motivatsiyasini mustahkamlash, mehnat unumdorligini ko‘tarish va raqobatbardosh ta’lim muhitini shakllantirishda hal qiluvchi omil bo‘lib qolmoqda.

“HR menejment – pedagoglarni boshqarishda ijtimoiy muloqot instrumentlari sifatida” mavzusiga bildirilgan fikrlar ta’lim jamoalarida insoniy omil qanchalik markazda ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Respondentlarning **65,9 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb baholagan – bu esa zamonaviy rahbar uchun faqat buyruq va ko‘rsatmalar emas, balki jamoa bilan ongli, tizimli va mazmunli muloqotning ham strategik ahamiyatga ega ekanini anglatadi.

Bugungi maktab rahbarining vazifasi – pedagoglarni boshqarish emas, balki ularni jarayonlarga jalb qilish, ularga quloq tutish, tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash va samarali

kommunikatsiya orqali jamoaning ichki bir-ligini mustahkamlashdir. Shuning uchun HR konsepsiyalarida “inson omili”, “muloqot mo-del”, “emosional intellekt” kabi tushunchalar markaziy o‘rin egallaydi. Aynan shu jarayonlar maktabdagi psixologik iqlim, jamoaning moti-vatsiyasi va o‘qituvchilarning ishdan qoniqish darajasini belgilaydi.

“HR menejment – pedagoglarni boshqarishda ijtimoiy muloqot instrumentlari sifatida” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Mavzuni **qisman dolzarb** deb bilganlar – **24 foiz**. Bu guruh, asosan, kommunikatsiya jarayonlari mavjud bo‘lgani holda, ular hali yetarli darajada tizimlashtirilmagani yoki hamma rahbarlarda bir xil darajada qo‘llanilmayotgani-ni sezadi. Ular maktab ichida HR yondashuvlar amalda uchrasa-da, ijtimoiy muloqot bo‘yicha maxsus mexanizmlar, muntazam kommunika-tiv uchrashuvlar, ochiq fikr almashuv maydon-lari hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan deb hisob-lashlari mumkin.

Mavzuni dolzarb deb hisoblamaganlar **10,1 foizni** tashkil etadi. Bu nisbatan kichik bo‘l-sa-da, e‘tibordan chetda qolmasligi kerak. Bun-day fikrlar, odatda, muloqot instrumentlarining haqiqiy samarasi hali ko‘rinmayotgan jamoal-arda kuzatiladi. Ba‘zan o‘qituvchilar ovozi eshi-tilmayotgandek tuyuladi, yoki kommunikatsiya ko‘proq “rasmiy axborot almashish” darajasida

qolishi mumkin. Bunday sharoitda HR menej-mentning kommunikativ komponenti hali o‘z qiymatini namoyon qilish imkoniga to‘liq ega bo‘lmaydi.

Umuman olganda, natijalar shuni anglatadi-ki, pedagoglar bilan ishlashda **ijtimoiy muloqot strategiyasi rahbar faoliyatining ajralmas qismiga** aylanmoqda. Endi samarali boshqaruv – bu buyruq orqali emas, balki muloqot, fikr almashish, hamkorlik va o‘zaro ishonch orqali amalga oshiriladi. Bu yo‘nalishda bilimga ega bo‘lgan rahbar nafaqat jamoani boshqaradi, bal-ki uni bir maqsad sari ilhomlantira oladi.

“Boshqaruvda vakolatlarni uzatish va vazifalarni taqsimlash” mavzusiga berilgan fikrlar bugungi zamonaviy maktab rahbarli-gi qanday yo‘nalishda rivojlanayotganini aniq ko‘rsatib turibdi. Javoblarning **69,6 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb e‘tirof etgani – maktab boshqaruvida markazlashgan tizimning o‘zini oqlamay qolganidan, ishonchga tayanadigan delegatsiya madaniyati esa haqiqiy ehtiyojga aylanganidan darak beradi.

“Boshqaruvda vakolatlarni uzatish va vazifalarni taqsimlash” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Kasbiy jarayonlarda vazifalarni to‘g‘ri taqsimlash rahbarning o‘z vaqtini strategik ishlarga yo‘naltirishini, jamoaning esa o‘z sa-lohiyatini ochishini ta‘minlaydi. Delegatsiya mavjud bo‘lgan jamoalarda tashabbus kuch-

li bo‘ladi, mas’uliyat aniq bo‘ladi, rahbar esa barcha tafsilotlarda “cho‘kib ketish” o‘rniga jamoani rivojlantirishga e’tibor qaratadi. Natijada jarayonlar tezlashadi, sifati oshadi va eng muhimi – rahbarlikning psixologik bosimi kamayadi.

Mavzuni **qisman dolzarb** deb baholaganlar – **22,6 foiz**. Bu toifa odatda maktablarda delegatsiya mavjud bo‘lsa-da, u hali to‘liq tizimlashmaganini sezadi. Ba’zan vakolatlar uzatiladi, ammo ularning chegaralari, javobgarlik doirasi yoki monitoring mexanizmlari aniq belgilanmaydi. Shuningdek, ayrim rahbarlar delegatsiyaga intilsa-da, jamoaning barcha a’zolari buni qabul qilishga tayyor bo‘lmasligi mumkin. Bu esa vakolatlarni uzatish jarayonining sifatiga ta’sir qiladi.

Mavzuni **dolzarb** deb hisoblamaganlar **7,8 foizni** tashkil etadi. Ularning fikrida hali an’anaviy boshqaruv modeli kuchli bo‘lishi yoki jamoa ichida ishonch darajasi past bo‘lishi mumkin. Ba’zi maktablarda “hamma ishni rahbarning o‘zi qilishi kerak” degan stereotiplar saqlanib qolgan. Bunday sharoitda delegatsiya samarasini ko‘rish qiyin, natijada mavzuga bo‘lgan qiziqish ham sust bo‘ladi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, maktab boshqaruvida **delegatsiya madaniyatiga** ehtiyoj juda yuqori. Aksariyat rahbarlar bu yo‘nalishni nafaqat zarur, balki boshqaruv samaradorligini oshirishning hal qiluvchi omili sifatida ko‘rmoqda. Bu mavzu nafaqat rahbarning vaqtini boshqarishga yordam beradi, balki jamoani yanada faol, mas’uliyatli va ishonchli tizimga aylantiradi.

“Umumiy o‘rta ta’lim tizimida kadrlarga oid hujjatlarning yuritilishi” mavzusiga bildirilgan fikrlar maktab boshqaruvining eng muhim, biroq ko‘pincha ortda qolib ketadigan yo‘nalishlaridan biri – **kadrlar bilan ishlash madaniyati** qanchalik dolzarb ekanini yana bir bor ko‘rsatadi. Respondentlarning **77 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb baholagan. Bu na-

tija bejiz emas: so‘nggi yillarda ta’lim tizimida mehnat munosabatlari, kadrlar hisobini yuritish, attestatsiya, malaka oshirish jarayonlari sezilarli darajada yangilanmoqda. Shu jarayonda maktablarda kadrlar bo‘limi funksiyalarining to‘g‘ri tashkil etilishi butun ta’lim jarayonining barqaror ishlashiga bevosita ta’sir qiladi.

“Umumiy o‘rta ta’lim tizimida kadrlarga oid hujjatlarning yuritilishi” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Yuqori natija, avvalo, maktablarda **mehnat shartnomalari, buyruqlar, tariffash varaqalari, shtat jadvallari, lavozim yo‘riqnoma-lari, xizmat tekshiruvlari** kabi hujjatlarning ko‘pligi hamda ularning har biri bo‘yicha javobgarlik darajasi yuqori ekanini anglatadi. Amaldagi rahbarlar bu hujjatlar to‘g‘ri va aniq yuritilmasa, jamoada bahslar, huquqiy xavf-xatarlar, hatto moliyaviy jarimalar kelib chiqishi mumkinligini juda yaxshi bilishadi.

Shuning uchun ham bu mavzuning dolzarbligini ijtimoiy ehtiyoj emas – **boshqaruvning majburiy tarkibiy qismi** sifatida qabul qilinmoqda.

Mavzuni **qisman dolzarb** deb baholaganlar – **17,5 foiz**. Bu guruh odatda kadrlar bo‘yicha ishlar yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa-da, ayrim jihatlar tizimlashtirilishi, elektronlashtirilishi yoki hujjatlar aylanishi bo‘yicha aniq standartlar joriy qilinishi zarur deb hisoblaydi. Ularning fikrida, ayniqsa, maktablarda kadrlar bo‘limi mutaxas-

sislari yetishmasligi rahbar zimmasiga ortiqcha yuk tushiradi.

Mavzuni dolzarb emas deb baholaganlar esa atigi **6–7 foiz** atrofida. Bu ko'rsatkich ikki ehtimolni ko'rsatadi: yoki ularning maktabida bu jarayonlar yaxshi yo'lga qo'yilgan va muammo sezilmaydi, yoki kadrlar hujjatlari bo'yicha mas'uliyat darajasini hali to'liq anglab yetishmagan.

Umuman olganda, mazkur natijalar shuni inkor etmaydigan haqiqatga aylantiradi:

kadrlar bilan ishlash – maktab boshqaruvidagi eng katta xavf-xatar manbai va eng muhim boshqaruv mexanizmi.

Ushbu yo'nalishda tizimlilik, aniq standartlar, elektron boshqaruv va huquqiy madaniyatni kuchaytirish kelgusi yillardagi menejerlik kurslarining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi shubhasiz.

“Inson resurslari faoliyatini baholash uslublari” bo'yicha bildirilgan fikrlar ta'lim muassasalarida HR jarayonlarining qanchalik muhim ekani endi shubhasizligini ko'rsatdi. Respondentlarning **70 foizi** mavzuni dolzarb deb baholadi – bu natija o'qituvchi mehnatini adolatli baholash, samaradorlikni aniqlash va motivatsiya tizimini shakllantirish maktab boshqaruvida asosiy ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanganini anglatadi. So'nggi yillarda ta'lim tizimida kompetensiyaga asoslangan yondashuv kuchaygani sari kadrlarning faoliyatini faqat hisobot va hujjatlar bilan emas, balki **ko'rsatkichlar, indikatorlar va mezonlar orqali** baholash ehtiyoji yanada oshdi.

Shu bilan birga, **20,3 foiz** respondent mavzuni qisman dolzarb deb baholagan. Bu guruh ko'pincha baholash jarayonlari mavjudligini tan olsa-da, ularning maktab amaliyotiga to'liq singmagani yoki barcha o'qituvchilar uchun teng ishlamasligi haqida o'ylaydi. Bunda, ayniqsa, baholash mezonlarining bir xil talqin qilinmasligi, subyektiv yondashuvlar va HR jarayonlarining raqamlashtirilmaganligi o'z

ta'sirini ko'rsatadi. Demak, tizim bor, ammo u izchil ishlashi uchun yana aniqroq tamoyillar, shaffoflik va muntazam monitoring zarur.

“Inson resurslari faoliyatini baholash uslublari” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

Mavzuni dolzarb emas deb hisoblaganlar – **9,7 foiz**. Ularning fikri ko'pincha ikki omil bilan bog'liq: yoki ular inson resurslarini baholash jarayonining maktabdagi ahamiyatini yetarlicha his qilmaydi, yoki maktablarida bu amaliyot sust, shu bois bu sohada modernizatsiya zaruratini hali sezmayapti.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, inson resurslarini baholash – oddiy boshqaruv elementi emas, balki **jamoaning professional o'sishini boshqaruvchi strategik mexanizmdir**. Baholash uslublari modernizatsiya qilish, ularni raqamli tizimlar bilan uyg'unlashtirish va adolatli mezonlar asosida tashkil etish maktablarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

“Jamoda sog'lom muhitni tashkil etish va ahil jamoani shakllantirish yo'llari” bo'yicha bildirilgan fikrlar maktab boshqaruvida psixologik muhitning naqadar muhim omilga aylanganini yaqqol namoyon qiladi. Respondentlarning **79,3 foizi** mazkur mavzuni dolzarb deb hisoblagani – bu o'qituvchi jamoasida hamkorlik, ishonch, o'zaro hurmat va sog'lom muloqot maktabdagi barcha jarayonlarning

asosi ekanini anglash darajasi yuqori ekanidan dalolat beradi. Ayni paytda boshqaruvning zamonaviy yondashuvlari aynan jamoaviy muhitni mustahkamlash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga urg'u berayotgani ham bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi.

“Jamoada sog'lom muhitni tashkil etish va ahil jamoani shakllantirish yo'llari” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

13,8 foiz respondent mavzuni qisman dolzarb deb baholagan bo'lsa, ularning fikrida ko'pincha bir muammo kuzatiladi: ahil jamoa yaratish masalasi ko'pchilikka tanish, lekin uni amalda barqaror usulga aylantirish oson emas. Ular sog'lom muhitni ta'minlash bo'yicha choralar mavjudligini tan oladi, biroq ba'zi jamoalarda kommunikatsiya yetishmasligi, ziddiyatlarni boshqarish usullarining yo'qligi yoki rahbarning psixologik yetakchilik ko'nikmalari sustligi kabi omillar jarayonni qisman murakkablashtirishini qayd etadi.

Mavzuni dolzarb emas deb hisoblagan **6,9 foiz** respondent umumiy fon bilan taqqoslaganda juda kam ulushni tashkil etadi. Bu guruh odatda an'anaviy ish uslublari bilan ishlaydigan yoki jamoaviy ruhning ta'lim sifatiga bevosita ta'sirini to'liq his qilmaydiganlar bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, maktab boshqaruvida sog'lom psixologik

muhitni yaratish – endi qo'shimcha emas, balki **strategik zaruriyat**. Aholi soni oshayotgan, jamiyatning talab va bosimi kuchaygan, o'qituvchilar zimmasidagi vazifa ortib borayotgan bir davrda jamoaning emotsional barqarorligi – maktabning ichki barqarorligiga tenglashtirilmoqda. Shu sababli, kelgusida menejerlik modulida konfliktologiya, jamoaviy kommunikatsiya, emotsional intellekt va workplace wellbeing kabi yo'nalishlarni yanada kuchaytirish maqsadga muvofiq.

“Xodimlarni tizimli rag'batlantirish va motivatsiyalash amaliyoti” mavzusi bo'yicha olingan natijalar maktab boshqaruvi jarayonida motivatsiya masalasi yillar davomida dolzarbligini yo'qotmay kelayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Respondentlarning **78,3 foizi** bu mavzuni bevosita zarur va o'ta muhim deb topgani – rag'batlantirish mexanizmlarining nafaqat o'qituvchilarning ruhiy holatiga, balki ularning ish unumdorligi, dars sifati va ijtimoiy mas'uliyatiga ham kuchli ta'sir ko'rsatishini yaxshi anglashayotganidan dalolat beradi. Bugungi kunda maktab jamoasida professional “yonish”, kreativ fikrlash, tashabbuskorlik va hamkorlikni saqlab qolish rag'batlantirish tizimining kuchiga bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda.

“Xodimlarni tizimli rag'batlantirish va motivatsiyalash amaliyoti” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Mazkur mavzuni **qisman dolzarb** deb hisoblagan **13,4 foiz** respondent ko'proq mavjud tizimning ishlashi bilan bog'liq ayrim cheklov va kamchiliklarni sezayotgan qatlarni tashkil etadi. Ular rag'batlantirish bor, biroq uning adolatlilik mezonlari, shaffof jarayonlari va tizimliliği har doim ham bir xil bo'lmasligini ta'kidlaydi. Bunday fikrlar odatda amaliyotdagi nomutanosibliklar – kimdir ko'rinadigan, kimdir ko'rinmaydigan mehnat qilishi, motivatsiya mexanizmlarining umumiy emas, epizodik ko'rinishda bo'lishi kabi holatlar bilan bog'liq bo'ladi.

8,3 foiz respondent mavzuni dolzarb emas deb baholagan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich umumiy fon bilan taqqoslaganda minimal darajada. Ular odatda rag'batlantirish masalasidan ko'ra ma'muriy boshqaruv, intizom yoki tashkilotchilik omillarini ustuvor deb biladiganlar bo'lishi mumkin. Ammo global menejment standartlari shuni ko'rsatadiki, kuchli motivatsiya tizimi bo'lmasa, hatto eng mukammal tashkiliy mexanizmlar ham to'liq samarali ishlamaydi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, xodimlarni rag'batlantirish va motivatsiyalash maktab boshqaruvi modulida eng ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Bugungi tezkor ta'lim muhitida o'qituvchining mehnatini qadrlash, adolatli baholash, faoliyatini tan olish va ehtiyojlarini inobatga olish – nafaqat inson resurslarini boshqarish talabi, balki ta'lim sifatini oshirishning asosiy shartiga aylanmoqda.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, demak, 217 nafar respondent ishtirok etgan mazkur so'rovnoma natijalari A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida amalga oshirilayotgan "Menejment o'quv kurslari"ning mazmuni, modullari va dolzarblik darajasi bo'yicha tizimli va chuqur tahlil imkonini berdi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tinglovchilar rahbarlik faoliyatida zarur bo'lgan boshqaruv ko'nikmalari, inson resurs-

larini boshqarish, strategik fikrlash, psixologik jihatlar, kommunikativ strategiyalar, moliyaviy boshqaruv, HR menejment, xavfsiz ta'lim muhiti, hamkorlik va jamoani rivojlantirish kabi asosiy yo'nalishlarga yuqori darajada ehtiyoj sezayotganini ta'kidlashgan.

So'rovnoma savollarining deyarli barcha modullarida "*dolzarb*" deb baholaganlar ulushi 65–85 foiz oralig'ida bo'lib, bu direktorlar va direktor lavozimiga nomzodlarda amaliy boshqaruv kompetensiyalariga, zamonaviy ta'lim menejmentiga va maktab boshqaruvinin yangi yondashuvlarini o'zlashtirishga bo'lgan kuchli talab mavjudligini ko'rsatadi. Ayniqsa, strategik menejment, ta'limda boshqaruv psixologiyasi, zamonaviy rahbar kompetensiyasi, qaror qabul qilish, inson resurslarini boshqarish, motivatsiya, rag'batlantirish, jamoada sog'lom muhit yaratish, rahbarning kommunikativ strategiyalari, loyiha boshqaruvi kabi yo'nalishlar eng muhim deb topilgan.

Boshqa tomondan, har bir modul bo'yicha "*qisman dolzarb*" deb javob berganlar ulushi 13–25 foizni tashkil etdi. Bu qatlam, asosan, mavzularning mazmunini yetarli, ammo amaliyotga joriy etish mexanizmlarini yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Ya'ni nazariy bilimlar ko'p, biroq ularning amaliy qo'llanishi bo'yicha qo'shimcha modul, keys-stadi, simulyatsiya, mashg'ulotlar va real holatlar orqali mustahkamlash zarurligi namoyon bo'lmoqda.

"*Dolzarb deb hisoblamayman*" degan fikr bildirganlar ulushi esa juda kam – 6–10 foiz oralig'ida. Bu kichik guruh odatda amaliy boshqaruvdan ko'ra me'yoriy-huquqiy jarayonlarga ko'proq e'tibor qiluvchi, ayrim mavzularning o'z amaliyotiga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli emasligini hisobga olgan qatlam bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, so'rovnoma "Menejment kurslari" tinglovchilari uchun taklif qilinayotgan o'quv modullarining ko'p qismi zamonaviy maktab boshqaruvi uchun zarur va dolzarb eka-

ni, tinglovchilar ushbu yo‘nalishlarda chuqurroq, tizimliroq va amaliyotga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlarga ehtiyoj sezayotganini ko‘rsatdi. Natijalar asosida kurs kontentini qayta ko‘rib chiqish jarayonida:

- amaliyotga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar ulushini oshirish;
- real boshqaruv holatlari bo‘yicha keystadi va simulyatsiyalarni ko‘paytirish;
- trenerlar tarkibini mavzu bo‘yicha yanada ixtisoslashgan mutaxassislar bilan boyitish;
- har bir modulning dolzarblik darajasidan kelib chiqib yuklamani muvozanatlashtirish;

• rahbar faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi raqamli vositalar ulushini ko‘paytirish zarurligi ayon bo‘ldi.

So‘rovnoma natijalari ta‘lim rahbarlarining kasbiy ehtiyojlari o‘zgarayotganini, ta‘lim muassasalarini boshqarish jarayonida yangicha yondashuvlar, zamonaviy boshqaruv texnologiyalari va inson resurslari bilan ishlash madaniyatiga bo‘lgan talab nihoyatda ortganini ko‘rsatmoqda. Bu esa “Menejerlik o‘quv kurslari”ni kelgusi yillarda yanada takomillashtirish uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni, T.: 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 26-maydagi PF-79 son Farmoni, T.: 2023.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o‘quv kurslarida o‘qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2023-yil 25-dekabrda 681-son qarori. O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari to‘plami, 2023.
4. Azlarova M.M. “Inson resurslarini boshqarish” / O‘quv qo‘llanma. – T.: 2019.
5. Djurayev R.X. Turg‘unov S.T. Ta‘lim menejmenti. Toshkent. “VORIS-NASHRIYOT”, 2006. 263 bet.
6. H.Umarova, A.Ismailov, E.Xudoyberdiyev. Ta‘lim menejmenti. Toshkent. “G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”, 2025. – 256 b.
7. M.Xalimov, Yu.Jabborova, L.Turikova, Sh.Daminova, D.Rejapova, S.Saidqulov, A.Jo‘rayev. Inson resurslarini boshqarish (HR). Toshkent. “G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”, 2025. – 128 b.
8. Rahmatullayev D., Abdullayeva M. “Umumiy o‘rta ta‘lim tizimini boshqarish”. Toshkent – 2012.
9. TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: OECD Publishing. 2019.
10. Xayitov A. “Inson resurslarini boshqarish”. Toshkent – 2019.
11. Yo‘ldoshev N.K. Menejment asoslari va biznes reja: darslik / N.K. Yo‘ldoshev, S.Sh. Yusupov, G.E. Zaxidov. – Toshkent: – O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. – 252 bet.
12. Sharifxo‘jayev M., Abdullayev Yo. Menejment // darslik. – Toshkent. “O‘qituvchi”, 2001. – 704 b.
13. Shirinov M.K. “Ta‘lim muassasalarini boshqarishda rahbarlik faoliyati (umumiy o‘rta ta‘lim maktablari misolida)”. Zamonaviy ta‘lim/ Sovremennoe obrazovanie 2015, №1. 13-17 b.
14. Shlyayxer A. Jahon miqyosidagi ta‘lim. XXI asr maktab tizimini qanday barpo etmoq kerak? / so‘z boshi Sh.Shermatov, H.Umarova; Umumiy tahrir D.Norboyeva; tarjimonlar: R.Axmatova, D.Norboyeva. – Toshkent: “Zamin Nashr” nashriyoti, 2022 – 344 bet.